

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ

Мамаражабов Фарход Бахтиярович
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198654>

Экономическая система любого общества как материальная база национальной безопасности состоит из сотен, тысяч и даже миллионов компаний различного профиля. Поэтому успешное, полноценное и эффективное решение задач, стоящих перед экономикой государства, во многом зависит от результативности их деятельности. В том случае, когда экономика опирается на крепкие, высокоразвитые производственные единицы, способные успешно добиваться поставленных целей, вся совокупность экономических потребностей общества будет удовлетворяться своевременно и наиболее полно.

Становление и развитие рыночных механизмов в экономике Узбекистана, изменение форм и методов государственного регулирования деятельности корпораций, возросшее влияние внешней среды, появление конкуренции и необходимости адаптации дочерних обществ и корпорации к условиям, складывающимся во внешней среде, обусловили появление многочисленных проблем в обеспечении экономической безопасности корпорации. В научной литературе уже существует значительное количество работ по исследованию данного вопроса. Основываясь на теории стадийности процессов, выдвинутой Р. Ноланом, который исходит из предположения, что всякая система (например, экономическая, социологическая) или процесс находятся в постоянном развитии, предполагающем прохождение ряда стадий, проследим эволюцию понятия экономической безопасности корпорации. Первоначально данная категория рассматривалась как обеспечение условий сохранения коммерческой тайны и других секретов корпорации.

На первых этапах рыночных преобразований в связи со сменой типа собственности, самостоятельным выходом корпораций на внешний рынок, стремлением к максимизации прибыли, производству конкурентоспособной продукции, реализуемой в том числе посредством уменьшения затрат, использования новых технологий, вопрос сохранения коммерческой тайны в деятельности корпораций приобрел особую актуальность. Каждая корпорация стремилась защищать свои коммерческие тайны, интеллектуальную собственность и вообще информацию как самый ценный товар. Обеспечение экономической безопасности рассматривалось, прежде всего, как защита информации,

чему посвящены многие публикации, среди которых необходимо назвать работы В. Ярочкина, А. Шерматова, М. Гаппарова, В. Коган, В. Горячева и ряда других авторов.

Проблему экономической безопасности корпорации в указанном контексте предлагалось решать, исходя из предпосылки, что степень надежности всей системы сохранности информации определяется уровнем безопасности самого слабого ее звена, которым считается персонал корпорации. Обеспечение экономической безопасности корпорации строилось в форме двухуровневой системы защиты информации. Первый уровень предполагал сохранность секретов силами службы безопасности корпорации, а второй - предусматривал формирование психологической атмосферы «бдительности и ответственности» персонала корпорации с помощью так называемых координаторов, назначаемых из лиц среднего руководящего звена и пользующихся среди сотрудников авторитетом.

Признавая, что сохранность информации является одним из важных аспектов экономической безопасности корпорации, необходимо отметить, что сведение проблемы экономической безопасности корпорации только к защите коммерческой тайны представляет собой слишком упрощенный вариант ее решения. Вполне очевидно, что столь узкое понимание экономической безопасности страдает чрезмерной «экономичностью» и не учитывает всего спектра влияния внешней среды как основного источника опасностей для деятельности корпорации.

Несколько позже возобладал другой подход к трактовке понятия экономической безопасности корпорации. Резкий спад производства в целом по стране, а главное - изменение экономических функций государства, которое уже не являлось основным инвестором и потребителем продукции, заставили посмотреть гораздо шире на проблему экономической безопасности корпораций. Согласно этому взгляду, экономическая безопасность обусловлена влиянием внешней среды, которая в рыночной экономике все время изменяется, никогда не оставаясь стабильной или постоянной. Именно с позиций влияния внешней среды, защиты корпорации от ее отрицательного влияния чаще всего рассматривается содержание категории экономической безопасности корпорации в публикациях отечественных ученых-экономистов.

В настоящее время при определении понятия «экономическая безопасность корпорации» в работах узбекских и зарубежных ученых преобладает мнение, что его содержание отражает такое состояние корпорации, которое обеспечивает способность противостоять

неблагоприятным внешним воздействиям. Тем самым возобладал широкий подход, и экономическая безопасность корпорации рассматривается как возможность обеспечения ее устойчивости в разнообразных, в том числе и в неблагоприятных условиях, которые складываются во внешней среде, вне зависимости от характера влияния этой среды на деятельность корпорации, масштаба и характера внутренних изменений.

Так, в работе В. А. Савина экономическая безопасность корпорации определена как «... защищенность ее деятельности от отрицательных влияний внешней среды, а также как способность быстро устранить разновариантные угрозы или приспособиться к существующим условиям, которые не сказываются отрицательно на ее деятельности». Такой же точки зрения придерживается А. Шерматова, она трактует экономическую безопасность корпорации как «... количественную и качественную характеристику свойств компании, отражающую способность «самовыживания» и развития в условиях возникновения внешней и внутренней экономической угрозы».

Следует отметить, что при подходе к определению сущности экономической безопасности корпорации, предложенном Н. Камалова, теряется видение перспектив ее развития, поскольку он отличается синонимичностью с понятием адаптации корпорации, с чем вряд ли можно согласиться. Кроме того, не совсем ясно, каким образом корпорация может защитить свою деятельность от отрицательного влияния внешней среды. Попытка определить экономическую безопасность корпорации в подобном аспекте страдает механистичностью, так как создает видимость, что корпорация и угрозы ее деятельности являются разрозненными явлениями, не связанными между собой по своей природе. На самом же деле угрозы деятельности корпорации возникают в той же среде, в которой функционирует и сама корпорация.

Также необходимо учитывать, что экономическая безопасность корпорации является комплексным понятием и связана не только с ее внутренним состоянием, но и с воздействием внешней среды, ее субъектов, с которыми корпорация вступает в экономические отношения. В связи с этим экономическая безопасность корпорации может рассматриваться как практическое воплощение положений теории ресурсной взаимозависимости, в соответствии с которой в своей деятельности корпорация должна принимать во внимание не только свои, но и различные интересы собственников, партнеров, круг которых может быть

очень широким. Именно с точки зрения согласования интересов корпорации ее экономическую безопасность предлагается рассматривать как меру гармонизации во времени и пространстве экономических интересов корпорации с интересами связанных с ней субъектов внешней среды, действующих вне границ корпорации.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Савин В. А. Некоторые аспекты экономической безопасности в государственных корпорациях и фирмах // Международный бизнес, №9, 2021.
2. Шерматова А. В., Камалов Н. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы // Бизнес-информ, 2019.
3. Fundamentals of economic security (state, region, enterprise, personality) / under. ed. Abdullayeva M.N. - Almaty.: Business School, 2019.